

“BOBURNOMA” - TARIXIY MEMUAR ASAR

Shomurotova Gulbahor

Buxoro davlat pedagogika instituti
Tillar fakulteti 2 O‘TA-24 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17331098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Boburnoma”- tarixiy memuar asar ekanligi, tarixiy voqealar, mashhur shaxslar, Boburning turmush tarzi yaqqol yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, tarixiy- memuar asar, tarixiy shaxslar, madaniy, ijtimoiy va siyosiy voqealar, tarixiy sayohatlar adabiy ahamiyati.

Аннотация. Исторические мемуары «Бобурнома» в трёх статьях наглядно освещены события, исторические события, известные люди, образ жизни Бабур.

Ключевые слова: «Бобурнома», историко-мемуарное произведение, исторические личности, культурные, общественно-политические события, литературное значение исторических путешествий.

Annotation. Historical memoir “Boburnoma” in three articles, events, historical events, famous people, Babur's lifestyle are clearly covered.

Key words: “Boburnoma”, historical-memoir work, historical figures, cultural, social and political events, literary significance of historical travels.

1494-1529- yillarda Markaziy Osiyo, Afg‘oniston va Hindistonda sodir bo‘lgan tarixiy-siyosiy voqealar o‘ta aniqlik bilan bayon qilingan Boburnoma - Jahon adabiyoti va manbashunosligodagi muhim va noyob yodgorlik; o‘zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar - tarixiy asardir. Bu asar bevosita muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bog‘liqdir. Boburnoma bu davrning turmush tarzi, janglari, hukmdorlik yillarida duch kelgan qiyinchiliklari, sayohatlari va bir so‘z bilan aytganda uning kundaligidir.

“Boburnoma” asari Zahiriddin Muhammad Boburning o‘zining tarixiy hayoti va dunyoqarashi yaqqol tasvirlangan juda qimmatli bir adabiy asar bo‘lib, nafaqat o‘z davrining, balki butun Markaziy Osiyo va Hindiston tarixining o‘ziga xos bebaho yodgorligidir.

“Boburnoma” Boburning hukmdorlik davrlaridagi voqealar jarayoniga ko‘ra uchga bo‘linadi:

1. Movorounnahr (1495-1504)
2. Afg‘oniston (1504-1524)
3. Hindiston (1524-1530)

Birinchi qismda: Boburning otasi - Temuriylarning Farg‘ona ulusi hokimi Umarshayx Mirzo (1461-1494) to‘g‘risida hamda Boburning Farg‘ona taxtiga o‘tirishi (1494- yil iyun), ammo Temuriylarning davlati avj olgan davrda taxt uchun kurash oqibatida o‘z ulusidan mahrum bo‘lishi (15- asr 90- yillari) Samarqand uchun Shayboniylarga qarshi olib borgan jangu- jadallari (1497-1501) ning behuda ketishi va nihoyat, toju taxtdan butunlay ajrab, Hisor tog‘lari orqali taxminan 250 navkar bilan Afg‘onistonga yuz tutishi (1504) haqidagi voqealar batafsil yoritilgan.

Ikkinchi qismda: Boburning Kobulni zabt etgani, so‘ng u yerda mustaqil davlat tuzgani (1508), Eron shohi Ismoil Safaviyning harbiy yordami bilan Samarqandni yana ishg‘ol qilgani (1511) lekin Shayboniylar (Ubaydulla Sulton, Temur Sulton va Jonibek Sulton) san yengilib

Oktabr, 2025-Yil

(1512) Kobulga qaytgani, so'ng Hindistonni zabt etishga hozirlik ko'ra boshlagani to'g'risida bayon etilgan.

Uchinchi qismida: Boburning Dehli sultoni Ibrohim Lo'diyni mag'lub etib, Hindistonni bosib olgani (1526) va Boburiylar davlatini barpo qilgani xususida ma'lumotlar keltirilgan.

Boburnoma shunday mahoratli ila yozilganki, unda Farg'ona, Samarqand shaharlari va shu nomdagi viloyatlar Ohangaron vodiysi, O'ratepa va uning atrofi, Mascho, Hisor, Chig'oniyon, Badaxshon, Kobul viloyati va boshqa joylar geografik jihatdan g'oyatda qiziqarli tavsif qilingan bo'lib, muallif o'zi yurgan yo'llari, o'zi bo'lgan shahar va qishloqlarni g'oyat darajada aniq tasvirlagan. "Boburnoma"da faqatgina joy nomlari tasvirlanibgina qolmay unda Alisher Navoiy, Abdurrahman Jomiy, Shayxim Suhayliy, Husayn Ali Tufayliy, Osafiy, Binoiy, Sayfiy Buxoriy, Ohiy, Muhammad Solih kabi o'nlab ijodkorlar, Xo'ja Abdullo Marvari, Qul Muhammad Udiy, Shayx Noyiy, Yusuf Ali, Mullo Yorak, Shohquli Gijjokiy, Behzod, Shoh Muzaffar kabi ko'plab san'atkorlarni ta'riflab o'tgan. Shu jumladan, Alisher Navoiy haqida shunday deyilgan:

"Alisher naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytib turlar, - hech kim oncha ko'p va xo'p aytqon emas".

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, "Boburnoma" 15- asr o'zbek badiiy asarining yorqin namunasi sifatida sof badiiy lavhalar, jonli tasvirlar, an'anaviy lirik chekinishlarga boy. Nasriy matn ichida keltirilgan xalq maqol matallari, iboralari, ibratli o'gitlar, she'riy parchalar uning badiiyligini yanada oshiradi, o'ziga xos jozibali asar hisoblanadi. Bu asar insonni teran fikrlashga da'vat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI VA BOSHQA JANRLAR MUNOSABATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
2. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA IFODA ETILGAN MAROSIMLARDA ARXAİK EPOS XUSUSIYATLARI TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
3. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
4. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA НИКОН MAROSIMINING ARXAİK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
5. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
6. SHARIPOVA, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIİY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.
7. Baxshillojevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA SUNNAT TO 'YI MAROSIMINING BADIİY TALQINI. *Научный Фокус*, 1(2), 1091-1095.

Oktabr, 2025-Yil

8. Baxshilloyevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.
9. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
10. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING ИТМОИЙ-ПЕДАГОГИК ФУНКСИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
11. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH TO'YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
12. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH TO'YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
13. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
14. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
15. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
16. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
17. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
18. Шарипова, М. Б., & Ньёматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
19. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
20. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloyevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
21. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
22. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
23. Шарипова, М. Б., & Хусайнова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.
24. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).

Oktabr, 2025-Yil

25. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic “Alpomish”). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 46(46).
26. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
27. Sharipova, M. (2023). O 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 44(44).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH